

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*)

Usama Adullah Fikri, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; dan (6) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Pembangunan Daerah; BPD Syariah; Studi Pustaka

Pendahuluan

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara adalah bank, bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Keberadaan bank memberikan banyak manfaat dengan produk-produk yang ditawarkannya dalam mendukung roda perekonomian negara (Mukti & Suprayogi, 2019). Tak hanya bank berbasis konvensional, dewasa ini Perbankan Syariah di Indonesia tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena telah terbukti mampu menahan guncangan ekonomi terutama pada krisis global (Wiranatakusuma, 2017).

Salah satu bank yang terdapat di Indonesia yaitu Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan satu dari sekian industri perbankan nasional yang memperlihatkan efisiensi kinerja yang baik dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan terhitung ada 16 Unit Usaha Syariah yang dimiliki Bank BPD tercantum pada Bank Indonesia (Puspita & Shofawati, 2017).

Penelitian tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2013 hingga 2022, Pada laman

garuda.kemdikbud.go.id terdapat 421 publikasi ilmiah yang membahas tentang Bank BPD Konvensional, dan 8 publikasi ilmiah yang membahas Bank BPD Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 yaitu bank yang berdiri pada Daerah Swatanta Tingkat I yang bertujuan memberikan pembiayaan kepada pelaksanaan usaha pembangunan daerah dibawah kerangka Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (Putranto, 2018).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Pembangunan

Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 25 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Net Interest Margin/NIM*, *Loan to Asset Ratio/LAR*, *leverage*, kualitas keuangan, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, inflasi, suku bunga kredit, Dana Pihak Ketiga/DPK, nilai tukar, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Equity to Assets Ratio/EAR*, *Non Performing Loan/NPL*, makro ekonomi, strategi perluasan *market share*, karakteristik bank, dan Kualitas Aktiva Produktif/KAP terhadap profitabilitas/*Return On Asset/ROA*.
2. *Kedua*, pengaruh *Loan to Deposit Ratio/LDR*, kredit ritel, dan suku bunga kredit terhadap pendapatan bunga.
3. *Ketiga*, pengaruh *risk profile*, *Good Corporate Governance/GCG*, *Return On Asset/ROA*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Net Interest Margin/NIM*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, Giro Wajib Minimum/GWM, *Non Performing Loan/NPL*, *Fee Based Income*, transaksi *E-Banking*, kesehatan bank, dan pertumbuhan kredit terhadap laba.
4. *Keempat*, pengaruh *Dividend Discounted Model/DDM* dan *Price Earning Ratio/PER* terhadap valuasi saham perdana.
5. *Kelima*, pengaruh pertumbuhan aset produktif terhadap kinerja operasional.
6. *Keenam*, pengaruh Dana Pihak Ketiga/DPK, *Non Performing Loan/NPL*, dan suku bunga pinjaman terhadap penyaluran kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi.
7. *Ketujuh*, pengaruh pertumbuhan aset, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Non Performing Loan/NPL*, *Return On Asset/ROA*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, Giro Wajib Minimum/GWM, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, pangsa pasar kredit, suku bunga penjaminan simpanan, risiko kredit, *risk aversion*, dan *opportunity cost* terhadap *Net Interest Margin/NIM*.
8. *Kedelapan*, pengukuran efisiensi perusahaan menggunakan *Data Envelopment Analysis/DEA* dan *Stochastic frontier*.
9. *Kesembilan*, pengaruh struktur pasar, risiko kredit, likuiditas, tingkat ekonomi makro, dan efisiensi operasional terhadap kinerja bank.
10. *Kesepuluh*, pengaruh kinerja perusahaan terhadap PDRB provinsi.
11. *Kesebelas*, pengaruh penerapan *Asset-Liability Management/ALMA* terhadap risiko likuiditas.
12. *Kedua belas*, pengaruh *Non Performing Loan/NPL*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Return On Assets/ROA*, inflasi, likuiditas, rentabilitas, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Net Open Position in Foreign Exchange/NOPFE* terhadap *Capital Adequacy Ratio/CAR*.

13. *Ketiga belas*, pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap *financial statement disclosure*.
14. *Keempat belas*, tingkat efisiensi menggunakan *Data Envelopment Analysis/DEA*.
15. *Kelima belas*, kinerja perusahaan menggunakan *tax planning* dan pendekatan *Balaced Scorecard*.
16. *Keenam belas*, tingkat kesehatan bank menggunakan *RGEC, Chow/Hausmen Test, RBBR, dan CAMEL*.
17. *Ketujuh belas*, analisis *Fee Based Income*, kemampuan jangka pendek, dan *Non Performing Loan/NPL*.
18. *Kedelapan belas*, kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan, *Good Corporate Governance/GCG*, metode *CAMEL, RGEC, PEARLS, dan intellectual capital*.
19. *Kesembilan belas*, pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dan kebijakan dividen.
20. *Kedua puluh*, pengaruh konsentrasi, ukuran perusahaan, dan inflasi terhadap stabilitas.
21. *Kedua puluh satu*, pengaruh ukuran dewan, keberagaman usia, penyaluran Kredit Usaha Rakyat/KUR, tingkat suku bunga, *Non Performing Loan/NPL*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, pengungkapan risiko, pengakuan akuntansi hibah, dan keberagaman gender terhadap kinerja/laporan keuangan.
22. *Kedua puluh dua*, pengaruh inflasi, suku bunga, *Debt to Equity Ratio/DER*, *Debt to Asset Ratio/DAR*, *Return On Assets/ROA*, dan *Return on Equity/ROE* terhadap harga saham.
23. *Kedua puluh tiga*, pengaruh ukuran dewan direksi, transformasi digital, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan.
24. *Kedua puluh empat*, pengaruh pengumuman dividen terhadap perubahan harga, *abnormal return*, volume perdagangan saham dan sesudah pembagian dividen.
25. *Kedua puluh lima*, pengaruh *Loan to Deposit Ratio/LDR, Non Performing Loan/NPL, Net Interest Margin/NIM*, inflasi, modal intelektual, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Pembangunan Daerah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 50 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Absensi online.
2. Audit manajemen.
3. Akuntansi sumber daya manusia.
4. Budaya organisasi.
5. Beban kerja.
6. Disiplin kerja.
7. Dukungan atasan.
8. Fasilitas kerja.
9. Gaya kepemimpinan transaksional dan situasional.
10. *Good Corporate Governance/GCG*.
11. *Human resources scorecard*.
12. Iklim organisasi.

13. Kepemimpinan.
14. Kesehatan Keselamatan Kerja/3K.
15. Kepuasan kerja.
16. Kemampuan penerapan teknologi.
17. Kompetensi.
18. Komunikasi.
19. Komitmen organisasi karyawan tetap dan *outsourcing*.
20. Konflik pekerjaan-keluarga.
21. Karakteristik individu.
22. Kecerdasan emosional dan spiritual.
23. Kreativitas.
24. Loyalitas.
25. Lingkungan kerja.
26. Motivasi kerja.
27. Motivasi spiritual.
28. *On and off the job training*.
29. Orientasi *Corporate Social Responsibility/CSR*
30. *Quality of Work Life/QWL*.
31. Pemilihan *funding officer* berprestasi menggunakan metode *profile matching*.
32. *Person organization fit*.
33. Pengalaman kerja.
34. Promosi jabatan.
35. Pengembangan karir.
36. Penggunaan teknologi informasi akuntansi.
37. Pengetahuan karyawan.
38. Pengetahuan keuangan.
39. Perilaku keuangan.
40. Pendapatan.
41. Pelatihan kerja.
42. Sistem informasi akuntansi.
43. Sistem pengendalian internal.
44. Sistem Pengendalian Manajemen/SPM.
45. Sikap.
46. Standar kompetensi.
47. Stres kerja.
48. *Self-efficacy*.
49. Tingkat pendidikan.
50. *Work life balance*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Pembangunan Daerah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 29 topik berkaitan dengan perilaku nasabah Bank Pembangunan Daerah, yaitu:

1. *Automated Teller Machine/ATM*.
2. Bauran pemasaran.
3. Citra perusahaan.
4. *Customer Relationship Management/CRM*.
5. *Corporate image*.
6. *Internal service quality/inservqual*.
7. *Internet banking*.

8. Kepercayaan.
9. Komitmen.
10. Komunikasi pemasaran.
11. Kualitas pelayanan.
12. Kualitas produk.
13. Kemudahan penggunaan.
14. Literasi keuangan.
15. Manfaat.
16. *Mobile banking*.
17. Pelayanan kasir.
18. Pelaporan masalah berbasis *mobile* menggunakan *framework flutter*.
19. Pelayanan *customer service*.
20. *Personal selling*.
21. *Public relations*.
22. Promosi.
23. *Relationship marketing*.
24. Strategi pemasaran (*value proposition*).
25. Sistem *core banking* menggunakan *Technology Acceptance Model/TAM*.
26. Sistem informasi pelayanan nasabah menggunakan metode *Queuning System*.
27. Sistem informasi pelaporan transaksi E-Samsat berbasis *website*.
28. *Word of Mouth*.
29. Toleransi risiko.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Pembiayaan/Kredit Bank Pembangunan Daerah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 26 topik penelitian berkaitan dengan produk pembiayaan Bank Pembangunan Daerah, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh karakteristik debitur, tingkat suku bunga, pengawasan, jangka waktu kredit, plafon kredit, usia debitur, jaminan, angsuran kredit, sektor ekonomi, dan pendapatan terhadap tingkat pengembalian kredit pembiayaan.
2. *Kedua*, pengaruh *Loan to Value*, Dana Pihak Ketiga/DPK, penilaian 5C kredit, kualitas kredit, jangka waktu kredit, kebijakan pemasaran kredit, pengawasan, informasi akuntansi, informasi non akuntansi, tingkat pendapatan, kemampuan usaha, karakteristik debitur, *repayment capacity*, kinerja keuangan, dan jumlah tanggungan terhadap keputusan pemberian kredit pembiayaan.
3. *Ketiga*, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Net Interest Margin/NIM*, inflasi, *BI rate*, Produk Domestik Bruto/PDB, ukuran perusahaan, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, strategi pemberian kredit, Covid-19, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kredit bermasalah/*macet/Non Performing Loan/NPL*.
4. *Keempat*, pengaruh sistem pengendalian intern, prosedur, dan *prudential banking* terhadap pengendalian pemberian kredit.
5. *Kelima*, pengaruh kepedulian manajemen, pinjaman yang diterima, Dana Pihak Ketiga/DPK, tingkat suku bunga kredit, inflasi, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Non Performing Loan/NPL*, *Net Interest Margin/NIM*, dan nilai tukar terhadap penyaluran kredit.
6. *Keenam*, peralihan kredit modal kerja permanen menjadi kredit umum.

7. *Ketujuh*, sistem pendukung keputusan pemberian kredit dengan metode TOPSIS.
8. *Kedepan*, analisis *positioning* produk kredit modal kerja.
9. *Kesembilan*, perjanjian kredit dengan penerapan *grosse akta* sebagai pengakuan utang dan pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata.
10. *Kesepuluh*, penerapan penyaluran Kredit Usaha Rakyat/KUR pada sektor UMKM dan dampaknya.
11. *Kesebelas*, penyelesaian permasalahan kredit macet.
12. *Kedua belas*, wanprestasi melalui subrogasi.
13. *Ketiga belas*, pengaruh Produk Domestik Regional Bruto/PDRB dan inflasi terhadap permintaan kredit konsumtif.
14. *Keempat belas*, rekstruturisasi kredit bermasalah/macet.
15. *Kelima belas*, pengaruh penyaluran kredit, *Capital Adequacy Ratio*/CAR, *Non Performing Loan*/NPL terhadap pendapatan bunga.
16. *Keenam belas*, jaminan/agunan, berupa surat pensiun, SK Perangkat desa, dan SK CPNS.
17. *Ketujuh belas*, sistem dan prosedur akuntansi kredit produktif.
18. *Kedelapan belas*, pengaruh *Loan to Deposit Ratio*/LDR dan *Non Performing Loan*/NPL terhadap volume kredit.
19. *Kesembilan belas*, prosedur pencairan Kredit Usaha Rakyat/KUR.
20. *Kedua puluh*, pengaruh Peraturan Bank Indonesia/PBI terhadap total kredit, rasio kredit, risiko, efisiensi, dan profitabilitas pada UMKM.
21. *Kedua puluh satu*, perlindungan hukum terhadap kepentingan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit.
22. *Kedua puluh dua*, pengaruh *Non Performing Loan*/NPL terhadap tingkat kolektibilitas kredit.
23. *Kedua puluh tiga*, pengaruh *Capital Adequacy Ratio*/CAR, *Return on Assets*/ROA, *Return on Equity*/ROE, *Loan to Deposit Ratio*/LDR, dan *Net Interest Margin*/NIM terhadap *Non Performing Loan*/NPL Net dan Gross.
24. *Kedua puluh empat*, pengaruh manajemen risiko Unit Usaha Syariah/UUS, efisiensi, dan kredit bermasalah terhadap pembiayaan modal kerja.
25. *Kedua puluh lima*, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.
26. *Kedua puluh enam*, peran notaris pada surat pembiayaan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Tabungan/Simpanan Bank Pembangunan Daerah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 5 topik penelitian berkaitan dengan produk tabungan/simpanan Bank Pembangunan Daerah, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh tabungan terhadap Dana Pihak Ketiga/DPK.
2. *Kedua*, pengaruh bagi hasil/nisbah terhadap jumlah dana deposito Mudharabah.
3. *Ketiga*, pengaruh *Capital Adequacy Ratio*/CAR, inflasi, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia/SBI terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka.
4. *Keempat*, pengelolaan produk tabungan.
5. *Kelima*, penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada tabungan.
6. Sumber referensi, antara lain: (Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023)

(Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Pembangunan Daerah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 27 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Pembangunan Daerah, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengawasan bank.
2. *Kedua*, analisis *solvency* terhadap bank.
3. *Ketiga*, mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah/DPS.
4. *Keempat*, penyelesaian hukum terhadap penerbitan cek kosong.
5. *Kelima*, pertanggungjawaban bank akibat gagal sistem transfer kliring.
6. *Keenam*, pengaruh *Corporate Social Responsibility/CSR* terhadap preferensi merek perusahaan dan dampak lainnya.
7. *Ketujuh*, perbandingan kinerja Bank BUMN dan BPD.
8. *Kedelapan*, analisis *structure conduct performance/SCP* berdasarkan nilai aset dan nilai dana.
9. *Kesembilan*, prosedur pembayaran dana pensiun.
10. *Kesepuluh*, penerapan *Corporate Social Responsibility/CSR*, *Return On Assets/ROA*, *Good Corporate Governance/GCG*, transformasi digitalisasi, dan biaya pengiriman uang.
11. *Kesebelas*, perlindungan hukum nasabah dalam transaksi, berupa *internet banking*.
12. *Kedua belas*, struktur tarif pajak dalam melihat kepatuhan wajib pajak badan.
13. *Ketiga belas*, sosialisasi dan edukasi mahasiswa tentang kemanfaatan produk dan jasa.
14. *Keempat belas*, pengaruh Lembaga Penjamin Simpanan/LPS terhadap perilaku moral *hazard*.
15. *Kelima belas*, perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula baku tentang pemberian kuasa dalam perjanjian kredit bank.
16. *Keenam belas*, pengaturan batas maksimal penyertaan modal.
17. *Ketujuh belas*, penerapan *Corporate Social Responsibility/CSR* terhadap pemberdayaan masyarakat.
18. *Kedelapan belas*, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan/PPH.
19. *Kesembilan belas*, strategi *manpower supply* dengan analisis SWOT.
20. *Kedua puluh*, pemberdayaan peran perempuan.
21. *Kedua puluh satu*, penerbitan *performance bond*.
22. *Kedua puluh dua*, pengaruh ketidakpastian lingkungan dan strategi bisnis terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.
23. *Kedua puluh tiga*, pencegahan tindak pidana pencucian uang.
24. *Kedua puluh empat*, *islamic green banking*.

25. *Kedua puluh lima*, penggunaan *Letter of Credit/L/C* menggunakan *internet banking* dalam transaksi perdagangan internasional.
26. *Kedua puluh enam*, penerapan PSAK 71.
27. *Kedua puluh tujuh*, pengembangan perusahaan dengan melakukan *spin-off*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; dan (6) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48.

<https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan*

konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>

Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>

Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi*

bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>